

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

FLEXIBILIDAD DE PENSAMIENTO Y APRENDIZAJE COOPERATIVO EN ESTADÍSTICA

Flexibility of thinking and cooperative learning in Statistics

Juan de Dios Hernández Garza

Universidad Pedagógica Nacional -

Unidad Ajusco de México

jhernandez_249@hotmail.com

Resumen

En el presente documento se revisan las ideas de V. A. Krutetskii, sobre las habilidades matemáticas dentro de la actividad matemática escolar. Se describen los resultados de un instrumento de evaluación no estándar para la manifestación de la flexibilidad de pensamiento, en el contexto del aprendizaje cooperativo en Estadística con alumnos de nivel bachillerato.

Palabras clave: habilidades matemáticas, flexibilidad de pensamiento, aprendizaje cooperativo.

Abstract

In this present document we review the ideas of V. A. Krutetskii, on the mathematical skills within the school mathematical activity. The results of a non-standard assessment instrument for the manifestation of the flexibility of thinking are described, in the context of cooperative learning in Statistics with High School students.

Keywords: math skills, thinking flexibility, cooperative learning.

Introducción

Anteriormente, la enseñanza de la Matemática se proyectaba desde la perspectiva de la clásica disciplina mental y los esfuerzos se orientaban a familiarizar a los alumnos con el contenido del programa o del plan de estudios, sin considerar las aptitudes y el desarrollo de capacidades intelectuales en los estudiantes.

De acuerdo con los objetivos innovadores en la enseñanza de la Matemática, es deseable desarrollar y fomentar comportamientos matemáticos que estimulen la reflexión y erradicar otros que no permiten el pensamiento creativo. Por ejemplo, no tratar de encontrar la solución única, sino que los alumnos exploren diferentes estrategias para abordar o representar un problema, de manera que en este proceso de exploración establezcan relaciones entre diversos conceptos matemáticos o entre conceptos matemáticos y conceptos estadísticos.

Actualmente, podemos decir que las habilidades de pensamiento son deseables de desarrollar en cualquier nivel y sistema educativo, porque posibilitan que el alumno tenga un desempeño exitoso en sus actividades académicas y como integrante de una sociedad en constante cambio. También es importante el sentido estadístico que se le da a los datos, porque el alumno es integrante de una sociedad caracterizada por el rápido acceso a la información y por la variabilidad presente en el entorno que le rodea.

Santos y Vargas (2003) señalan que resulta inadecuada la instrucción que busca centrar la atención de los estudiantes en el empleo de reglas, fórmulas o procedimientos que se aplican a situaciones dirigidas, donde el mismo contexto en estudio les permite identificar los recursos que necesitan para resolver los problemas. Este tipo de instrucción genera serias dificultades en los estudiantes cuando se enfrentan a problemas donde ellos mismos tienen que identificar la estructura

profunda que les permita acceder a una serie de recursos y representaciones para resolverlos.

Díaz (2003) reporta que la intención de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico aparece hoy en día en casi todos los proyectos curriculares de educación media y media superior, expresada en los objetivos, los contenidos o las actividades educativas.

Objetivos de la Enseñanza de la Matemática

Dentro de los enfoques innovadores en la enseñanza de la Matemática, diversos pedagogos e instituciones educativas han planteado que, dentro de los objetivos de la enseñanza de la Matemática, se incluyan aquellos que se refieren al desarrollo de las capacidades del estudiante relacionadas con la actividad propia de la Matemática, en particular la capacidad para resolver problemas.

En los objetivos referentes a la Enseñanza de la Estadística y Probabilidad I, la Comisión para la Revisión y Ajuste de los Programas de Estadística y Probabilidad I y II (2004) del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-UNAM), plantea que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se tengan presentes los Principios Educativos del Colegio. Explícitamente señala:

☞ Poner énfasis en el significado de conceptos y procedimientos, en el manejo de estrategias, en la integración de conocimientos y en el desarrollo de habilidades matemáticas: generalización, tránsito de un registro a otro, flexibilidad y reversibilidad de pensamiento, más que la memorización o la práctica irreflexiva de algoritmos.

☞ El logro de un adecuado desarrollo de habilidades compromete al profesor a promover en el alumno acciones para que organice, sistematice, compare, clasifique, explore, argumente y aplique los conocimientos que va

adquiriendo. Estas acciones favorecen una mejor comprensión y el crecimiento de sus capacidades intelectuales.

El problema y objetivo del trabajo

Bajo las consideraciones teóricas y pedagógicas anteriores, el problema del estudio consiste en describir la presencia de la flexibilidad de pensamiento en alumnos de quinto semestre en la asignatura de Estadística y Probabilidad I.

Objetivo

Obtener información acerca del desempeño académico de los alumnos, cuando utilizan el aprendizaje cooperativo para resolver un instrumento de evaluación no estándar en la asignatura de Estadística I, en alumnos de quinto semestre, turno matutino del CCH-Sur.

Estudios y perspectivas sobre investigación en habilidades matemáticas

Hernández (2006) escribe que la actividad de los alumnos para asimilar y aplicar los conocimientos ha sido investigada por psicólogos y pedagogos, quienes la consideran la actividad prototipo del pensar.

Dentro de la escuela soviética, además de Krutetskii (1976), Rubinstein (1959), Shardakov (1963), Menchinskaia (1960), Itelson (1985), han mostrado que los diversos tipos de objetos y fenómenos demandan distintos métodos de análisis y síntesis, de abstracción y generalización; por lo tanto, para formar conocimientos y conceptos correctos es preciso enseñar a los alumnos “los métodos de la actividad mental” con los cuales llegan a poner de manifiesto, destacar y unir los rasgos esenciales de las clases de objetos y fenómenos que se estudian. Sus investigaciones revelaron

que el pensamiento se realiza en acciones mentales u operaciones intelectuales como el análisis y la síntesis, la abstracción y la generalización, la flexibilidad y la reversibilidad, la identificación y la diferenciación, la clasificación y la ordenación en serie.

Aunque estos procesos están sujetos a leyes generales, la posibilidad de desarrollarlos depende de que se satisfagan ciertas condiciones acordes con estas leyes y de la posesión de cierto tipo de habilidades que dependen del objeto de estudio, siendo ésta la razón de que existan otras capacidades más específicas o habilidades matemáticas componentes de la capacidad matemática.

En particular, el psicólogo ruso V. A. Krutetskii (1976) afirma que, para la resolución de problemas matemáticos, es necesario que el individuo posea una cierta estructura psicológica, llamada la Estructura de las Habilidades Matemáticas y que, según él, es desarrollable en la educación.

Krutetskii elaboró un extenso estudio (entre 1955 y 1966) sobre la capacidad matemática de los alumnos, estableciendo el siguiente concepto básico de habilidad matemática escolar: “la habilidad para aprender las matemáticas de los cursos escolares, pero centrado en la resolución creativa de problemas; entendiendo por esto, el resolver un problema de varias maneras originales, el resolver problemas no rutinarios, la deducción independiente de fórmulas, en general, la manifestación de creatividad independiente de la instrucción escolar”. Los resultados de su investigación le permitieron identificar varias capacidades o habilidades matemáticas que son esenciales para el dominio de las Matemáticas.

Algunas de estas capacidades son: 1) habilidad para una rápida, amplia y detallada generalización del material matemático, 2) La habilidad para abreviar el proceso de razonamiento y 3) La habilidad para el cambio de una forma de pensar directa a una inversa. Estas habilidades se expresan en grados variables en los alumnos capaces, promedio y menos capaces. Bajo algunas condiciones,

los alumnos capaces demuestran “abreviación” y “reversibilidad” con un número mínimo de ejercicios. Los alumnos menos capaces expresan estas habilidades débilmente y los alumnos promedio pueden desarrollarlos de modo muy gradual, a través de un sistema de ejercicios especialmente organizados. En otras palabras, bajo condiciones idénticas, los alumnos capaces y los menos capaces experimentan asociaciones que son cuantitativa y cualitativamente diferentes.

Orton (1998) menciona que, de una forma más detallada, Krutetskii (1976) concibió así los componentes de la capacidad matemática (Estructura de las Habilidades Matemáticas):

- a. Una capacidad para extraer la estructura formal del contenido de un problema matemático y para operar con ella.
- b. Una capacidad para generalizar a partir de resultados matemáticos.
- c. Una capacidad para operar con símbolos, incluyendo los números.
- d. Una capacidad para conceptos espaciales, exigidos en ciertas ramas de las matemáticas.
- e. Una capacidad de razonamiento lógico.
- f. Una capacidad para abreviar el proceso de razonamiento.
- g. Una capacidad para ser flexible al pasar de un enfoque a otro, incluyendo tanto la evitación de la fijación, como la capacidad de invertir el curso del pensamiento.
- h. Una capacidad para lograr claridad, simplicidad, economía y racionalidad en las argumentaciones y pruebas matemáticas.
- i. Una buena memoria para el conocimiento y las ideas matemáticas.

Estudios sobre correlación entre habilidades matemáticas específicas (flexibilidad, generalización y reversibilidad)

Dentro de estudios de correlación entre las habilidades matemáticas que involucran la flexibilidad, generalización y reversibilidad de pensamiento, se encuentran los trabajos de Hernández (2000 y 2006) en contextos algebraicos y estadísticos.

En la primera, en el 2000, explora la correlación entre estas habilidades en la comprensión del álgebra en alumnos de nivel preparatoria, concluyendo que:

1. Existe una correlación relativamente alta entre conocimiento algebraico y reversibilidad.
2. La correlación entre conocimiento algebraico y reversibilidad está influenciada por la presencia de la flexibilidad y la generalización.
3. La flexibilidad, la generalización y la reversibilidad se manifestaron tanto en procedimientos aritméticos como en procedimientos algebraicos, esto según el tipo de actividades realizadas.

En la segunda en 2006, investigó estas habilidades y el conocimiento en Estadística y Probabilidad en alumnos de quinto y sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, Plantel Sur. Entre sus conclusiones se pueden citar:

- ☞ La correlación entre conocimiento y cualquier habilidad puede estar influenciada (como un factor de confusión) por los efectos de variación de una tercera capacidad.
- ☞ Las habilidades en el contexto matemático o en Estadística y Probabilidad sólo se manifiestan en la actividad con los conceptos que son objeto de estudio de estas asignaturas, siempre y cuando se les enseñe a los estudiantes a poner de manifiesto los rasgos

esenciales de los conceptos y fenómenos que estudian.

La investigación realizada por Hernández (2006) también permite decir que es posible la manifestación de habilidades matemáticas en Estadística. Por ejemplo, en el proceso de solución del siguiente problema:

“En un equipo de fútbol, el promedio de altura de los 11 jugadores es de 165 cm, pero se pretende aumentar el promedio a 168 cm. Para ello en el próximo torneo se incorporarán tres jugadores suplentes. ¿Cuáles deben ser las estaturas de los jugadores incorporados?”

Se manifiestan las siguientes habilidades matemáticas:

☞ Reversibilidad de pensamiento, al aplicar el procedimiento para la media aritmética de manera inversa: $(8)(165)=1320$ y $(11)(168)=1848$

☞ La diferencia entre 1848 cm y 1320 cm es de 528 cm, por lo que cada uno de los jugadores incorporados tiene 176 cm de estatura.

☞ La flexibilidad de pensamiento, al considerar que la estatura de los tres jugadores es diferente: 175, 176 y 177 cm

☞ Generalización, al comprender que la estatura promedio de los jugadores incorporados es una incógnita que simbolizan con x : algunos alumnos propusieron la siguiente representación: $165+165+165+165+165+165+165+165+x+x+x$, lo que corresponde a la ecuación $(1320+3x)/11=168$

De acuerdo con los trabajos anteriores, parece ser que la flexibilidad de pensamiento representa

a una de las habilidades presentes en la descripción del pensamiento capaz en Matemáticas.

La Flexibilidad de pensamiento

Todos los profesores de Matemáticas se han encontrado con alumnos que muestran una firme preferencia por métodos o algoritmos rígidos apropiados o no, que en ocasiones resultan ineficientes en la solución de problemas.

Krutetskii (1976) identifica la flexibilidad de pensamiento como un componente importante de las habilidades matemáticas en los escolares. Esta flexibilidad se muestra, por ejemplo, en vencimiento de fijaciones o en el rompimiento de un método estereotipado de solución, encontrando diversos caminos para resolver un problema. El énfasis en esta habilidad se centra en el rompimiento de los estereotipos para mostrar la flexibilidad de pensamiento como una descripción de la habilidad matemática.

Algunas dificultades comunes en el aprendizaje de la Estadística tienen que ver con la fijación que tienen los alumnos por el tratamiento individual que le dan a los datos en Matemáticas. En Estadística, es necesario construir datos representativos que no necesariamente coinciden con los datos observados.

Para ejemplificar esta situación consideremos el siguiente caso:

En un recipiente se vierte agua a diferentes temperaturas, 12 litros a una temperatura de 30 °C, 8 litros a una temperatura de 90 °C y 10 litros a una temperatura de 60 °C. ¿Qué temperatura promedio se estableció en el recipiente?

La fijación por el tratamiento individual de los datos aparece cuando los alumnos realizan el siguiente procedimiento erróneo: $(30+90+60)/3$

Algunos educadores matemáticos se han aproximado a las ideas de rompimiento de fijaciones y de rigidez mental, considerando principalmente

las nociones de pensamiento flexible y pensamiento divergente como componentes de la creatividad en las Matemáticas escolares. Estos educadores han usado la noción de pensamiento divergente en situaciones matemáticas como una forma de identificar la flexibilidad de los procesos mentales señalados por Krutetskii (1976).

La relación entre creatividad matemática y los logros matemáticos ha sido explorada usando los “test de producción divergente”. A los estudiantes se les dan situaciones matemáticas o problemas y se les pide que produzcan muchas y variadas respuestas. Evaluando la creatividad en términos de medidas tales como facilidad (número de respuestas), flexibilidad (número de categorías de la respuesta) y originalidad (respuestas poco frecuentes).

Por ejemplo, en el siguiente problema, “Pedro, Juan y Manuel dedican una media de 3 horas diarias a estudiar, y también dedican una media de 4 horas a trabajar diariamente, ¿cuál es el promedio diario de tiempo que dedican a las dos actividades”, la flexibilidad de pensamiento se manifiesta cuando el alumno muestra dos categorías o procedimientos para encontrar la respuesta, a) cuando usa el procedimiento estándar de la media ponderada: $((3)(3)+(4)(3))/3=7$ horas y, b) cuando hace la suma de ambas medias para conocer el promedio que utilizan las tres personas en ambas actividades, $3+4=7$ horas. La originalidad está en el segundo procedimiento (no es frecuente que el alumno lo utilice).

Menschinskaia (1960) dice que la flexibilidad de pensamiento consiste en la posibilidad de cambiar los medios para la solución cuando éstos resulten equivocados. El sujeto de pensamiento flexible está libre de las suposiciones impuestas y de los métodos rutinarios para resolver problemas, sabe apreciar los cambios que exigen modificar el planteamiento de las preguntas, así como renunciar a las soluciones anteriores y tomar otras nuevas.

López (2001) plantea la siguiente sugerencia para favorecer la flexibilidad de pensamiento:

Escoger problemas que tengan más de una solución. Es importante que los alumnos reconozcan que hay problemas que tienen más de una solución, porque esto es una invitación para que comprueben sus resultados e intercambien opiniones con sus compañeros.

Por ejemplo, el siguiente caso, planteado a los alumnos, se resolvió de dos maneras.

Conociendo la probabilidad que un jugador tiene de conseguir éxito en una tirada (con dos dados), ¿qué número de tiradas garantiza al mismo una probabilidad igual de conseguir al menos un éxito que de no conseguirlo (o sea, una probabilidad 0.5 de conseguirlo)?

Para este problema se identifican dos maneras:

Primera: construir una tabla

Número de tiradas	Probabilidad de no obtener doble seis	Probabilidad de obtener doble seis
1	$35/36=0.9722$	$1-0.9722=0.0278$
2	$(35/36)^2=0.9451$	$1-0.9451=0.0549$
3	$(35/36)^3=0.9189$	$1-0.9189=0.0811$
.		
.		
25	$(35/36)^{25}=0.4942$	$1-0.4942=0.5098$
n		

Segunda: utilizando logaritmos:

$$\begin{aligned}
 1-(35/36)^n &= 0.5 \\
 1-(0.972222)^n &= 0.5 \\
 (0.972222)^n &= 0.5 \\
 n \log 0.972222 &= \log 0.5 \\
 n &= 24.6, \text{ aproximadamente } 25 \text{ tiradas.}
 \end{aligned}$$

Aprendizaje cooperativo

Pasaremos a considerar las opiniones de algunos educadores con respecto a la interacción que se

genera cuando los alumnos intercambian ideas en la solución de situaciones problemáticas.

Ramos (1997) reporta los resultados de una investigación donde se analizaron los efectos de la colaboración, el trabajo entre pares y la cooperación sobre los resultados del aprendizaje dentro del aula. El estudio se desarrolló con cursos de Matemáticas de primer año universitario. Los resultados más importantes son: la cooperación y la interacción entre pares facilita la adquisición de conocimientos, genera un ambiente agradable en el aula y se incrementa la motivación dentro del grupo, b) el trabajo cooperativo es estimulado si la estrategia metodológica incorpora materiales instruccionales que guíen, c) la estrategia metodológica debe permitir la libertad de afiliación dentro del aula, incluyendo respetar al estudiante que prefiera trabajar en forma individual.

Cerón y Guzmán (1997) mencionan que la propuesta para ayudar a los estudiantes menos capaces, por medio de la interacción con compañeros más competentes y con la ayuda del profesor, está tomando fuerza en la enseñanza de las Matemáticas. Su estudio realizado con estudiantes de secundaria pudo constatar que por medio del aprendizaje cooperativo, se puede ayudar a los alumnos con algunas desventajas matemáticas a incrementar su potencial, por ejemplo, en resolver problemas matemáticos verbales.

Garfield (1993) menciona que la enseñanza de la Estadística debe parecerse a la práctica estadística, es decir, una empresa inherentemente cooperativa. Los estadísticos generalmente necesitan trabajar en equipos y comunicarse de manera efectiva con sus colaboradores, quienes pueden tener poca o ninguna experiencia en Estadística.

Onrubia (2002) menciona que dentro de la noción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) propuesta por el psicólogo soviético L. S. Vigotski, que defiende la importancia de la relación y la interacción con otras personas como origen de los procesos de aprendizaje y desarrollo humanos, ha sido recuperada en los últimos años como objeto

de interés en el ámbito psicológico y educativo. La ZDP se define como la distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en esta tarea. Aparte de la interacción profesor-alumno, la interacción cooperativa entre alumnos puede resultar una base potencial de avance en la idea de la ZDP.

Desarrollo

Para obtener la información, primero se procedió a definir operativamente la flexibilidad de pensamiento, después se proponen los criterios para diagnosticar esta habilidad y finalmente se aplica el instrumento de evaluación.

Definición operativa de la flexibilidad de pensamiento

Consideraremos que la flexibilidad de pensamiento se manifiesta en conductas como:

1. Capacidad para liberarse de algoritmos y argumentos matemáticos comunes.
2. Capacidad para dar varias interpretaciones a un dato numérico, estadístico o probabilístico en el contexto de las relaciones en una información numérica, estadística o probabilística.
3. Capacidad para cambiar la estrategia de solución de un problema, cuando la que se sigue resulta insuficiente.
4. Capacidad para dar más de una solución a un problema (encontrar la solución de varias maneras).

Criterios en el diagnóstico de la flexibilidad de pensamiento

Según el tipo de problemas planteados, se espera que en su solución los estudiantes propongan varias respuestas o que den varias interpretaciones a un dato numérico o que capten la relación correcta entre el dato o datos y la pregunta, estableciendo un procedimiento estándar y un procedimiento alternativo o aplicando exclusivamente un procedimiento alternativo. Así, en el análisis de las respuestas y del método o métodos empleados por cada par de examinados, diremos que hay flexibilidad cuando se propongan varias respuestas o interpretaciones o se resuelva un problema correctamente por el método alternativo o cuando se usen ambos métodos; asimismo establecemos que no existe flexibilidad cuando los problemas sólo sean resueltos por el método estándar o cuando se proponga una sola respuesta o interpretación.

La prueba de flexibilidad

La prueba se tomó del trabajo de Hernández (2006). En esta investigación aplicó la prueba a 37 alumnos de Quinto Semestre de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-UNAM) Plantel Sur, en el turno matutino en Estadística y Probabilidad I. La prueba incluye problemas que proporcionan un acercamiento al rompimiento de fijaciones o al rompimiento de métodos estereotipados de solución como manifestación del pensamiento divergente y de la flexibilidad de pensamiento.

Los resultados (individuales) obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Los porcentajes de soluciones alternativas se encuentran dividiendo el número de soluciones alternativas, entre el total de soluciones (estándar más alternativas).

Tabla 1. Resultados individuales en la prueba de flexibilidad de pensamiento

Problemas	Número de soluciones estándar (ausencia de flexibilidad)	Número de soluciones alternativas (presencia de flexibilidad)	Porcentaje individual de alumnos que presentan flexibilidad
1	19	18	48.64
2	19	18	48.64
3	28	9	24.32
4	16	21	56.75
5	28	9	24.32

Muestra y población.

La muestra se compone por 119 parejas de alumnos de Quinto Semestre del turno matutino en Estadística y Probabilidad I en el CCH-Sur. La población (definida a partir de la muestra), está formada por los alumnos del CCH-Sur, del turno matutino, que cursan Estadística y Probabilidad I.

Aplicación de la prueba.

El tiempo de la aplicación fue aproximadamente de dos horas en cada grupo. La prueba se aplicó como parte del proceso normal de evaluación:

al inicio del semestre se les dijo a los alumnos que se realizarían evaluaciones parciales por parejas (elegida libremente según sus criterios), de manera que el resultado de cada examen era el producto de la interacción entre los integrantes de cada pareja. Durante el desarrollo de los temas se fo-

mentó el comportamiento estadístico flexible para encontrar dos métodos (estándar y creativo o alternativo) de solución a los problemas planteados y/o dar varias respuestas en una situación dada. De esta manera cuando los alumnos resolvieron, tenían claro lo que se les pedía en el examen.

Resultados y conclusiones

Los resultados de la prueba aplicada a 119 parejas de alumnos se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Resultados en aprendizaje cooperativo (parejas) en la prueba de flexibilidad de pensamiento

Problemas	Número de soluciones estándar (ausencia de flexibilidad)	Número de soluciones creativas (presencia de flexibilidad)	Porcentaje (en pareja) de alumnos que presentan flexibilidad
1	31	88	73.94
2	44	75	63.02
3	51	68	57.14
4	60	59	49.57
5	82	37	31.09

De los resultados mostrados en las tablas anteriores se pueden dar las siguientes conclusiones:

1. El aprendizaje cooperativo permite que los alumnos interactúen de manera positiva, fomentando la comunicación de ideas entre las parejas. Esto se concluye de la observación de los porcentajes de soluciones alternativas en el examen individual (Tabla 1) y en el examen resuelto por parejas (Tabla 2).
2. Es posible desarrollar la flexibilidad de pensamiento si se plantea como un objetivo de enseñanza y aprendizaje (cambiando el enfoque de algunos problemas estándar o rutinarios).

3. De estas conclusiones se puede plantear la pregunta. ¿Cómo influye un alumno capaz en el aprendizaje de otro menos capaz?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CERON, C. y GUZMÁN, J. (1997) Aprendizaje cooperativo en la resolución de problemas. Actas de la XI Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. México.
- COMISIÓN DE REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PROGRAMAS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I Y II. (2004). Área de Matemáticas. CCH-UNAM.
- DÍAZ B. F. (2003) Las habilidades del pensamiento crítico y su enseñanza en contextos escolares. Revista Educación 2001. No. 95. México.
- GARFIELD, J. (1993). Teaching Statistics Using Small-Group Cooperative Learning. Journal of Statistics Education. Vol. 1. No. 1.
- HERNÁNDEZ, J. D. (2000) Habilidades Matemáticas Utilizadas por Estudiantes de Preparatoria en la Comprensión del Álgebra. Tesis de Maestría. UACPYP del CCH-UNAM.
- HERNÁNDEZ, J. D. (2006). Habilidades matemáticas en la comprensión de la Estadística y de la Probabilidad en alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Sur. Tesina de Especialización en Estadística Aplicada. IIMAS-UNAM.
- ITELSON, B. (1985). Psicología de los tipos básicos de aprendizaje y enseñanza. En Petrovsky, A. Psicología Evolutiva y Pedagógica. Cartago-Letras. México.
- KRUTETSKII, V. A. (1976) The Psychology of Mathematical Abilities in School Children. University of Chicago Press, Chicago.
- LÓPEZ, G. (2001). Habilidades matemáticas en la educación básica y normal. Algunas ideas para su desarrollo. GEI, México.
- MENSCHINSKAIA, N. A. (1960). El pensamiento. Redacción de S. L. Rubinstein y otros. Psicología. Tratados y Manuales Grijalvo. México.
- ONRUBIA, J. et al. (2002) El Constructivismo en el aula. Enseñar: crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. Editorial Grao. Barcelona.
- ORTON, A. (1998). Didáctica de las Matemáticas. Cuestiones, teoría y práctica. Morata. Madrid.
- RAMOS R. N. (1997) Las interacciones sociales en el aula: su impacto en el aprendizaje de la matemática: Actas de la XI Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. México.
- RUBINSTEIN, S. L. (1959). El Pensamiento y los Caminos de su Investigación. Grijalvo, México.
- SANTOS, T. M. y VARGAS, J. C. (2003) Más allá del uso de exámenes estandarizados. Revista Avance y Perspectiva. Conacyt. Vol. 22. México.
- SHARDAKOV, M. N. (1963) El desarrollo del Pensamiento en el Escolar. Colección Pedagógica Grijalvo. México.

APÉNDICE

Prueba de Flexibilidad.

Nombre(s) Fecha Grupo

Instrucciones

- a) Resuelva los problemas en las hojas proporcionadas.
- b) Escriba todas las operaciones diagramas o dibujos que requiera para resolver los problemas.
- c) No borre ninguna operación o dibujo. Si desea cancelar o suprimir algo, crúcelo con dos rayas.
- d) En los problemas 1, 3 y 5 encuentre dos métodos de solución (encuentre la respuesta de dos maneras).
- e) En el problema 2 encuentre el mayor número de soluciones.
- f) En el problema 4 dé el mayor número de interpretaciones.

1. Se presentan dos conjuntos con 7 datos cada uno ($n = 7$) y con una misma media ($\bar{x}=45$).

X	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
F	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

X	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
F	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

¿En cuál conjunto de datos existe mayor dispersión o variación? Sugerencia: construya las gráficas correspondientes a cada tabla y compárelas.

2. Escriba el mayor número de nuevas ecuaciones posibles a partir de las ecuaciones, $n\bar{x} - \sum_{i=1}^n X_j = 0$ y $n - \sum_{i=1}^n F_j = 0$ (Puede usar una sola ecuación y realizar transformaciones con ella o usar ambas ecuaciones y combinarlas).

3. Los datos siguientes corresponden al tiempo (en minutos) que 15 alumnos hacen de su casa a la escuela.

Tiempo (minutos)	Número de alumnos
[10,15)	2
[15,20)	3
[20,25)	5
[25,30)	3
[30,35]	2

Encuentre la media aritmética, la mediana y la moda. Sugerencia: construya un histograma y observe el comportamiento de los datos.

4. En una encuesta realizada a 50 familias, se encontró que el promedio del número de hijos es de “0.5” (observe la tabla). Escriba el mayor número de interpretaciones de este promedio.

Número de hijos	0	1	2
Número de familias	30	15	5

5. Si $2\bar{x} + 2\bar{y} = 170$ y $3\bar{x} - 2\bar{y} = 20$, encuentre el valor de $(\bar{x} + \bar{y})$, es decir, $\bar{x} + \bar{y} = ?$

Sugerencia. Compare la primera ecuación con lo que se pide.